

POLICY BRIEF

Rafforzare l'ecosistema della comunicazione della scienza in Europa: avanti tutta

Finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia. Né l'Unione Europea né l'autorità finanziatrice possono esserne ritenute responsabili.

Come citare questa Policy Brief

Magalhães, J and Mendoza I (2025). Boosting the Science Communication Ecosystem in Europe – full steam ahead. COALESCE project (grant agreement No 101095230), funded by the European Union. doi: <https://zenodo.org/records/14771424>

Autori (in ordine alfabetico)

Joana Magalhães (SFC), Isabel Mendoza (UVEG)

Revisori e contributori

Ángela Monasor (FECYT), Cintia Refojo (FECYT), Aoife Taylor (TCD)

Revisione finale

Charlotte Bruns (EUR), Jason Pridmore (EUR), Rosa Arias (SFC)

Traduzione in italiano

Paola Rodari (SML)

Approvata da tutti i Coordinatori dei progetti SwafS-19 e dai partner del progetto COALESCE

Jason Pridmore (TRESKA), Joseph Roche (GlobalScape), Carolina Moreno (CONCISE), Annika Wolf (PARCOS), Willemine Willems (ReThink), Alessandra Fornetti (QUEST), Elisabetta Tola (ENJOI), Rosa Arias (NEWSERA)

1 Introduzione

La **comunicazione della scienza, o scicomm, svolge un ruolo fondamentale** nell'informare la società, promuovere l'alfabetizzazione scientifica, stimolare il dialogo e la partecipazione dei cittadini, [accrescere la fiducia del pubblico nella scienza](#) e sostenere società democratiche.

Sebbene studi basati sull'evidenza abbiano dimostrato i molteplici benefici della scicomm, esistono **ostacoli al raggiungimento del suo pieno potenziale a livello individuale, istituzionale e strutturale, che influiscono sull'efficacia e sulla motivazione dei diversi gruppi sociali**, dai ricercatori ai professionisti della comunicazione scientifica, nonché alle organizzazioni pubbliche e private, ai finanziatori, ai responsabili della ricerca, giornalisti e comunità locali.

Il progetto [COALESCE](#), finanziato dal programma Horizon della Comunità Europea con l'obiettivo principale di creare lo [European Competence Centre for Science Communication](#), fornirà raccomandazioni politiche basate sulla partecipazione e sull'evidenza, promuovendo il ruolo della comunicazione scientifica nei sistemi di ricerca e innovazione e evidenziando la necessità di un supporto sostenibile alla sua pratica e professionalizzazione.

Questo documento programmatico è il frutto di un lavoro di consolidamento e messa in evidenza dei risultati principali dei progetti gemelli del programma [Science with and for Society \(SwafS-19; QUEST, CONCISE, NEWSERA, GlobalSCAPE, RETHINK, PARCOS, ENJOI](#) and [TRESKA](#)), finanziati nel quadro del programma H2020 per fare il punto e riesaminare il ruolo della comunicazione scientifica.

L'impegno di questi progetti gemelli e dei partner nel costruire una comune eredità ha dato origine al progetto COALESCE. I **risultati e le raccomandazioni qui raccolti sono coerenti con quelli pubblicati da organizzazioni ed enti pubblici di grande reputazione**, a livello internazionale, come Science Europe¹, OCSE² e il JRC³, e a livello nazionale, come la Fondazione spagnola per la scienza e la tecnologia (FECYT)⁴ e il governo federale tedesco⁵.

¹ Science Europe (2022). Position Statement "Science Communication for Greater Research Impact", <https://doi.org/10.5281/zenodo.6645074>

² OECD (2023). "Communicating science responsibly", OECD Policy Briefs, No. 2, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5c3be7ce-en>.

³ Smillie, L. and Scharfbillig, M., (2024). Trustworthy Public Communications, Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/695605, JRC137725.

⁴ FECYT (2024). Conclusiones "El Futuro de la Comunicación Científica", <https://comunicacioncientifica.fecyt.es/actualidad/conclusiones-d-e-el-futuro-de-la-comunicacion-cientifica>

⁵ German Bundestag (2024). "Systematically and comprehensively strengthening science communication" <https://dserver.bundestag.de/btd/20/106/2010606.pdf>

Argomentiamo inoltre il ruolo che la comunicazione scientifica può svolgere contribuendo all'attuazione dell'[Agenda politica ERA](#) (2022–2024), in particolare alle azioni ERA 14 (avvicinare la scienza ai cittadini) e 17 (per la creazione di percorsi credibili di carriera nel campo della gestione della ricerca), alle [4 azioni ERA proposte per il 2025–2027](#), alle [6 priorità della Commissione europea](#) per il 2019–2024, in linea con [gli orientamenti politici per la Commissione europea 2024–2029](#), elaborati dalla presidente rieledda dell'UE Ursula von der Leyen.

Recentemente le relazioni degli esperti Draghi⁶, Letta⁷ ed Heitor⁸ hanno evidenziato la pressante necessità di migliorare la competitività dell'UE dando priorità alla ricerca e all'innovazione (R&I), offrendo visioni coraggiose per delineare la traiettoria e i finanziamenti per il prossimo programma quadro di R&I (FP10).

Sebbene una delle raccomandazioni del rapporto Heitor fosse quella di “formare un **Societal Challenges Council** per affrontare le principali questioni sociali, allinearsi alle priorità strategiche dell'UE e impegnarsi con la filantropia e la società civile”, questi rapporti non sono riusciti a integrare e/o riconoscere chiaramente il ruolo dell'impegno sociale della comunicazione scientifica e del giornalismo nel rispondere efficacemente

alle sfide sociali per produrre un impatto reale sui e per i cittadini.

Riteniamo che le raccomandazioni contenute in questo documento possano evidenziare alcune lacune e incoraggiare i necessari cambiamenti strutturali, il riconoscimento e il finanziamento della scicomm. **Promuovere la ricerca, la pratica e l'innovazione di grande impatto nella comunicazione scientifica e la collaborazione** tra chi opera in questo settore all'interno degli Stati membri può **rafforzare ulteriormente l'eccellenza competitiva dell'UE e i suoi migliori talenti**, creando al tempo stesso un **ecosistema sostenibile e affidabile per un coinvolgimento significativo dei cittadini**.

Non deve infine essere sottovalutato che questo ha una particolare rilevanza nell'attuale contesto geopolitico contrassegnato dalla polarizzazione, da una costante situazione di policrisi (come quelle legate al clima, alla salute o all'intelligenza artificiale), dove gli attacchi alla libertà accademica e alle organizzazioni scientifiche possono minare la fiducia e la democrazia^{9,10}, mentre al contrario il coinvolgimento pubblico nella scienza può aumentare la fiducia, promuovere il pensiero critico e contribuire alla lotta contro la disinformazione.

⁶ Draghi, M. (2024). The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe. https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en

⁷ Letta, E. (2024). Much more than a market – Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens. <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>

⁸ European Commission: Directorate-General for Research and Innovation (2024). Align, act, accelerate – Research, technology and innovation to boost European competitiveness, Publications Office of the European Union, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/9106236>

⁹ DeLong, K., et al. (2024). Policy Brief on excellent science communication for urgent societal challenges. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11082053>

¹⁰ Moreno-Castro, C., et al. (2025). Strategies to address critical challenges to effective science–society relations, including misinformation and trust. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13309683>

2 Evidenze e principali risultati

2.1 Motivazioni per una efficace comunicazione della scienza

- **Promuove la democrazia e una società informata:** la scicomm contribuisce a potenziare i processi democratici garantendo che il pubblico sia ben informato sugli sviluppi scientifici e a sostenere politiche basate sull'evidenza.
- **Aumenta l'alfabetizzazione scientifica e la consapevolezza:** una scicomm efficace incrementa la consapevolezza e la comprensione dei concetti scientifici tra il grande pubblico.
- **Produce soddisfazione personale e professionale:** ricercatori e comunicatori trovano spesso nella comunicazione della scienza una strada per la realizzazione personale e la soddisfazione professionale.
- **Attrae finanziamenti e collaborazioni:** una scicomm coinvolgente può intercettare opportunità di finanziamento e rafforzare collaborazioni scientifiche.
- **Amplia le opportunità professionali:** le nuove forme di occupazione nella scicomm offrono ai ricercatori percorsi di carriera alternativi, tra cui il ruolo di mediatori per il coinvolgimento degli stakeholder. I professionisti della scicomm possono contribuire a promuovere il pensiero analitico, l'empatia e il pensiero creativo nei diversi pubblici rendendo la scienza accessibile, comprensibile e coinvolgente: sono tre delle 26 competenze essenziali evidenziate nel [Future of Jobs Report 2023](#) del World Economic Forum. Queste prospettive sono in linea con l'agenda politica di ERA – Azione 17, che promuove il riconoscimento della professione di management della ricerca.
- **Coinvolge i cittadini nella scienza:** iniziative partecipative, condotte dalla società civile e di citizen science stimolano la partecipazione pubblica nella società e nella ricerca. Questo è in linea con l'agenda politica di ERA Policy Agenda – Action 14, che mira ad avvicinare la scienza ai cittadini.
- **Promuove la fiducia:** nuovi formati nei media, una rappresentazione inclusiva e diversificata dei ricercatori e una comunicazione scientifica e un giornalismo professionalizzati possono promuovere una comunicazione affidabile e responsabile, contrastare la disinformazione e favorire un dialogo costruttivo. La Global Alliance for Public Relations and Communication Management [si è rivolta alle Nazioni Unite](#) nel luglio 2024, approvando un appello globale a stabilire la "Comunicazione responsabile" come Obiettivo di sviluppo sostenibile – SDG18.
- **Potenzia il progresso scientifico:** gli approcci partecipativi alla comunicazione della scienza possono spingere verso un cambiamento di paradigma consentendo l'ascolto

attivo e la collaborazione tra i ricercatori e i diversi stakeholder, aprendo il processo di produzione della conoscenza a nuove prospettive e nuove domande di ricerca, contestualizzate nei reali bisogni sociali.

- **Produce innovazione:** diversi progetti finanziati dall'UE promuovono la creazione di nuovi prodotti e servizi nel campo della comunicazione scientifica e del giornalismo, in grado di rendere i contenuti scientifici e la visualizzazione dei dati più accessibili e coinvolgenti, favorendo una maggiore consapevolezza pubblica e un processo decisionale informato. L'[Osservatorio ENJOI](#), ad esempio, contiene una serie di prototipi che possono dare vita a nuovi strumenti e applicazioni.

- **Promuove la diversità, l'intersezionalità e l'inclusione nella comunicazione scientifica, contrastando così vecchi pregiudizi:** le iniziative basate sui seguenti principi guida offrono opportunità per rappresentare meglio le nostre società: 1- rispondere alle richieste di diverse comunità e culture (reattività); 2- applicare la diversità come principio guida (fonti, contenuti, modello di distribuzione); 3- pianificare una strategia di coinvolgimento nell'intero ciclo di vita delle informazioni scientifiche; 4- adottare la lente dell'intersezionalità; 5- affrontare l'impatto del colonialismo sull'ecosistema scientifico e 6- esplorare soluzioni/approcci che consentano alle persone di essere proattive.

2.2 Ostacoli a una comunicazione della scienza efficace

Per identificare i principali ostacoli che ostacolano il cammino verso una comunicazione della scienza efficace e il suo pieno impatto sono stati presi in considerazione tre diversi livelli: organizzativo, ambientale e individuale.

2.2.1 Organizzativo

- **Scarso supporto strategico, istituzionale e di finanziamenti strutturali:** la scicomm non è considerata una priorità da istituti di ricerca ed enti finanziatori, con conseguente supporto inadeguato. I programmi di finanziamento raramente considerano il tempo, il budget, le competenze specialistiche e le altre risorse essenziali per iniziative di impatto a lungo termine. Inoltre le complesse strutture di governance e le diverse politiche degli Stati membri complicano ulteriormente gli sforzi per un'azione coordinata. Spesso la scicomm (metodi, processi, sistema accademico, agenda della ricerca, ecc.) passa in secondo piano all'interno delle

istituzioni, a favore della promozione dei risultati individuali della ricerca e della loro visibilità pubblica. Per creare un impatto più significativo, tuttavia, le istituzioni dovrebbero dare priorità alla cooperazione interistituzionale rispetto alla concorrenza, sottolineando i risultati scientifici collettivi piuttosto che rafforzare la sola reputazione individuale. Infine, la mancanza di linee guida interne per proteggere le organizzazioni scientifiche e gli scienziati può ostacolare la partecipazione pubblica o l'esposizione ai media/social media per paura di persecuzioni e attacchi derivanti dalla disinformazione e dalla polarizzazione.

- **Mancanza di opportunità di formazione, abilità e competenze:** non esiste un percorso formativo strutturato per la scicomm nei diplomi STEAM né opportunità di formazione permanente che preparino i ricercatori in tutte le fasi della carriera a coinvolgere e comunicare con i diversi pubblici. Molti ricercatori non hanno una formazione accademica in scicomm, open science o integrità della ricerca, con conseguente mancanza di sicurezza e di efficacia nei loro sforzi di comunicazione. Inoltre, anche i professionisti della scicomm hanno bisogno di formazione continua verso nuove competenze, dagli strumenti di IA nella società digitale al fact-checking, ai metodi partecipativi alle azioni promosse dalla società civile e il loro impatto sociale.

2.2.2 Ambientale

- **Accessibilità limitata:** in gran parte le opportunità sono accessibili solo a una minoranza, come il personale universitario o i dipendenti di grandi aziende con dipartimenti dedicati.
- **Esclusività e pubblico limitato:** gli sforzi di scicomm spesso non riescono a coinvolgere un pubblico diversificato, rimanendo confinati a gruppi già interessati alla scienza o con particolari caratteristiche demografiche come status socioeconomico, livello di istruzione, ecc. Allo stesso tempo la comunità scientifica è percepita come un ambiente esclusivo, dominato da prospettive bianco-occidentali, che possono ostacolare una più ampia partecipazione pubblica e ruoli e modelli davvero diversi.
- **Mancanza di strumenti user-friendly:** non sono disponibili al pubblico strumenti e processi di facile utilizzo per accedere e dare un senso ai dati liberamente disponibili.

2.2.3 Individuale

- **Limitato riconoscimento professionale, mancanza di percorsi di carriera definiti e di posizioni lavorative stabili:** l'assenza di posizioni lavorative stabili e professionalmente riconosciute in ambito scicomm ostacola lo sviluppo di una forza lavoro dedicata e la sua professionalizzazione, con particolari ripercussioni sulle donne. Inoltre limitati riconoscimento e incentivi per i ricercatori ostacolano la loro piena partecipazione alle attività di scicomm. Sia [DORA](#) che [CoARA](#) sono ancora nelle fasi iniziali e sono necessarie metriche chiare per un "approccio scientifico di squadra". La Commissione Europea sta portando avanti il [Quadro Europeo delle Competenze per i Ricercatori](#), ed è in definizione nell'ambito dell'azione 17 del SER il [Quadro Europeo delle Competenze per i Manager della Ricerca](#) per il nuovo Spazio Europeo della Ricerca con competenze e abilità definite, ma siamo ancora lontani da un percorso chiaro e dedicato per la progressione di carriera nella comunicazione scientifica.
- **Tempo limitato e burocrazia:** i ricercatori devono far fronte a notevoli limiti di tempo e gravosi carichi amministrativi, che limitano la loro capacità di impegnarsi in scicomm. Sebbene non tutti i ricercatori siano destinati a essere attivi nella comunicazione della scienza, dovrebbero essere adottate misure per garantire l'accesso a una varietà di carriere legate alla scienza oltre alla ricerca accademica, comprese carriere incentrate sulla comunicazione scientifica.
- **Paura di incomprensioni e discredito:** la preoccupazione di essere fraintesi dal pubblico o screditati dai colleghi, o il clima politico instabile e polarizzato del Paese in cui operano, scoraggiano i ricercatori dal partecipare alla scicomm, poiché la partecipazione a tali attività può essere vista come non professionale o una deviazione dai rigorosi standard accademici, oppure portare a molestie, limitando potenzialmente una più ampia diffusione e un impatto della conoscenza scientifica.

3 Raccomandazioni normative

1. **Professionalizzare la scicomm rafforzando il sostegno istituzionale a livello Europeo:** incoraggiare il cambiamento istituzionale delle organizzazioni per promuovere un sostegno e un finanziamento strutturali per le pratiche scicomm, la ricerca e l'innovazione; facilitare lo scambio di conoscenze e le opportunità di apprendimento reciproco.
2. **Integrare la comunicazione della scienza, il public engagement e l'impatto sociale nei programmi di ricerca:** integrare le attività di scicomm basate sull'evidenza e la valutazione dell'impatto nei criteri di valutazione e finanziamento delle organizzazioni di ricerca, dei progetti e dei singoli ricercatori. Definire indicatori chiave e incentivi per la retribuzione e il riconoscimento a più livelli, integrando una prospettiva di genere nei processi di monitoraggio e valutazione.
3. **Promuovere percorsi di carriera nelle organizzazioni pubbliche di R&I e per i professionisti indipendenti nella comunicazione della scienza e nel giornalismo:** migliorare le condizioni di lavoro dei comunicatori scientifici professionisti e dei giornalisti, nonché i profili interdisciplinari nei gruppi di ricerca, per garantire una comunicazione innovativa, di alta qualità e affidabile. Sostenere il miglioramento delle competenze esistenti e l'acquisizione di nuove competenze che rispondano ai rapidi cambiamenti sociali e alla trasformazione digitale.
4. **Creare infrastrutture, formazione, linee guida e risorse per potenziare competenze a prova di futuro:** creare infrastrutture di formazione continua, progettare e/o fornire una formazione personalizzata in base alle esigenze dei diversi profili professionali, tenendo conto delle caratteristiche socio-demografiche come genere e intersezionalità. Promuovere linee guida per un'efficace interazione scienza-media e con altri portatori di interesse, nonché protocolli specifici per affrontare le molestie nella comunicazione della scienza, l'integrità e l'etica nel campo. Facilitare l'accesso a risorse, strumenti e contenuti di comunicazione di alta qualità, che rappresentino diversi contesti culturali in diverse lingue.
5. **Rafforzare l'open science e fare dell'open data la regola per ogni istituzione:** migliorare l'accesso equo e le pratiche trasparenti di condivisione dei dati agli strumenti di coinvolgimento pubblico e alle risorse scientifiche per un pubblico

diversificato, adottando un codice internazionale per la trasparenza che possa essere utilizzato da tutte le piattaforme e da tutti i media.

6. **Facilitare la collaborazione tra ricercatori e decisori politici:** fornire strumenti di comunicazione scientifica, linee guida e programmi dedicati che possano essere efficaci nel confrontarsi con gli ecosistemi scientifico-politici, supportando la promozione della scienza e di politiche basate sull'evidenza.
7. **Facilitare il dialogo tra ricercatori e cittadini:** promuovere iniziative partecipative che favoriscano il dialogo tra ricercatori e cittadini, rafforzando la comprensione e la fiducia reciproche. Sostenere iniziative di scicomm promosse dalla società civile e di citizen science che rispondano più direttamente ai bisogni sociali e facilitino l'accesso alla conoscenza, con un chiaro vantaggio reciproco.
8. **Sostenere la collaborazione tra ricercatori e giornalisti e tra settori diversi:** promuovere la collaborazione tra ricercatori, comunicatori, politici, media e settore privato per aumentare la fiducia reciproca e migliorare l'impatto e la portata della scienza attraverso una comunicazione della scienza, un public engagement e un giornalismo di qualità.
9. **Sostenere il fact-checking e un'informazione scientifica affidabile:** incoraggiare e sostenere iniziative di verifica dei fatti e di contrasto alla disinformazione, nonché la diffusione di informazioni accurate e affidabili e la conoscenza di fonti affidabili.
10. **Promuovere la valorizzazione della conoscenza legata a scicomm e giornalismo nella società e nel mercato:** incoraggiare l'innovazione, la creazione di nuove aziende e modelli di business sostenibili che possono derivare da progetti originali (compresi lo sviluppo di piattaforme di media digitali, di strumenti basati sull'intelligenza artificiale, di attività di arte e scienza, ecc.), aprendo nuovi mercati e opportunità di lavoro.

4 Note conclusive

Stakeholder diversi, tra cui finanziatori e politici a diversi livelli di governance, possono svolgere un ruolo fondamentale **nel rafforzare la comunicazione della scienza in tutta Europa** implementando le strategie delineate in questo documento programmatico. Per promuovere la fiducia, l'alfabetizzazione scientifica e l'impegno democratico è essenziale dare priorità alla comunicazione della scienza all'interno della programmazione istituzionale e dei finanziamenti. Questo implica **includere la comunicazione scientifica nei criteri di valutazione della ricerca**, sostenere i percorsi di carriera professionale e garantire un accesso equo alla formazione e alle risorse.

Investire in iniziative partecipative, inclusive e basate sull'evidenza di comunicazione della scienza può colmare il divario tra scienza e società, consentendo ai cittadini di prendere decisioni informate e di partecipare attivamente alla definizione delle agende di ricerca. Inoltre promuovere collaborazioni intersettoriali e sostenere iniziative di fact checking contrasterà la disinformazione e garantirà che **la comunicazione della scienza sostenga la trasparenza e la credibilità**.

In definitiva, affrontando gli ostacoli strutturali, ambientali e individuali, i finanziatori e i decisori politici possono sostenere **la creazione di un ecosistema in cui la comunicazione scientifica prospera, contribuendo alla resilienza sociale, all'innovazione e alla fiducia nella scienza**. In un momento cruciale in cui la definizione del programma e del bilancio del FP10 rappresenta una pietra miliare importante per il futuro della ricerca e sviluppo in Europa, è necessario garantire l'impegno verso le azioni delineate in questo documento per dare potere alle comunità, promuovere il progresso scientifico e promuovere un'elaborazione di politiche basate sull'evidenza.

5 Metodologia

Nel periodo 2019–2023 gli 8 progetti gemelli del programma SwafS-19 hanno condotto diversi laboratori partecipativi (sessioni di co-creazione, consultazione dei cittadini, ecc.) raggiungendo oltre 3.000 persone in tutta l'UE (Austria, Ungheria, Estonia, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi), Regno Unito e oltre. Una panoramica di queste attività è fornita nella Tabella 1. Nelle attività sono intervenuti, in qualità di parti interessate: cittadini, ricercatori,

decisori politici, rappresentanti del settore, giornalisti e professionisti della comunicazione della scienza. Questo ha permesso di comprendere lo stato dell'arte della scicomm e di delineare un panorama generale del suo riconoscimento, finanziamento e professionalizzazione. L'analisi di tutti i documenti programmatici e delle raccomandazioni prodotti da questi progetti costituisce la base del presente documento.

Tabella 1. Sintesi delle attività di ricerca

	Type of research	SwafS-19 project	Number of participants	Countries
Quadruple helix stakeholders engagement (NEWSERA Labs)	Qualitative in-person focus groups	NEWSERA	240	ES, PT, IT, BE
Citizen engagement	Citizen consultation	CONCISE	1297 (representative sample)	ES, PT, IT, SK, PL
Stakeholder engagement	Qualitative in-person focus groups	ENJOI	180	ES, PT, IT, BE
Stakeholder engagement	Survey, longitudinal diary study and stakeholder consultation sessions	GlobalSCAPE	1046	EU+
Stakeholder engagement (ReThinker Labs)	Qualitative in-person focus groups	ReThink	100	UK, NL, SE, PO, SE, IT, PT
Stakeholder engagement	Qualitative interviews and desk research	TRESCA	60	AU, NL, ES, HU
Stakeholder engagement	Qualitative online focus groups and online surveys	QUEST	160	EU+
Citizen engagement	Citizen consultation	PARCOS	500	FI, UK, BE

6 Bibliografia

NEWSERA

Magalhães J, Leguina L, Elorza A, Lacunza I, Luís C, Navalhas I, Pelacho M, Giardullo P, Citarella MA, Tola E, Arias R. (2023) [NEWSERA Policy Brief 2. \(D5.4\)](#). NEWSERA project. EU Horizon 2020, GA No 873125.

Elorza, A., Leguina, L., Lacunza, I., Arias, R., Magalhães J. (2021). [Re-thinking Science Communication: Take-away Ideas for Citizen Science Initiatives](#). EU Horizon 2020, GA No 873125.

TRESCA

Gábor Szüdi, Pamela Bartar and Sara Degli-Esposti (2022) [EU Policy Brief: Science Communication in Support of Evidence-Based Policy-Making](#). TRESCA project. EU Horizon 2020, GA No 872855.

QUEST

Matteo Di Rosa, Claudia Iasillo, Ilda Mannino, Alessandra Fornetti, Enrico Costa, Roberta Villa, & Fabiana Zollo. (2021) [D4.4: Recommendations on Policies and Incentives for Quality Science Communication](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for EU Policy-Makers](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Governance of Research Institutions](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Media Decision-Makers](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

QUEST project (2021) [QUEST Policy and Incentive Recommendations for Museums Governance and Museum Associations](#). QUEST project. EU Horizon 2020, GA No 824634.

GlobalSCAPE

GLOBALSCAPE project (2023) [Supporting Global Science Communication: A White Paper on Recommended Next Steps](#). GLOBALSCAPE project. EU Horizon 2020, GA No 101006436.

ParCOS

Knutas A., Wolff, A., Hudson L. (2021). [First policy brief deliverable 7.4](#). Lappeenranta, Finland. ParCos project. EU Horizon 2020, GA No 872500.

PARCOS Knutas A., Wolff, A., Hudson L. (2022) [Final policy brief deliverable 7.8](#). Lappeenranta, Finland. ParCos project. EU Horizon 2020, GA No 872500.

ENJOI

ENJOI project (2023) [Short policy brief RP2: How to support a healthy communication environment? Effectively combating global challenges with good science communication and journalism](#). ENJOI project. EU Horizon 2020, GA No 101006407.

RETHINK

Roedema T, Rerimassie V & Kupper F (2020) [Incentive and Disincentive Structures for R&I Stakeholders to Engage in SciComm](#). Deliverable 2.1. RETHINK project. EU Horizon 2020, GA No 824573.

CONCISE

Llorente, C and Revuelta, G (2020) [Hurdles and incentives to science communication in Europe](#). CONCISE project. EU Horizon 2020, GA No 824537.

7 Dettagli del progetto

Nome del progetto: Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe (COALESCE)

PARTNER

IL SITO DI COALESCE

<https://coalesceproject.eu>

IL SITO DELL'EUROPEAN COMPETENCE CENTRE FOR SCIENCE COMMUNICATION

<https://scicommcentre.eu/>

Per maggiori informazioni contattare: info@coalesceproject.eu

Partecipa alla nostra comunità di pratica:

